

BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI

Asamxodjayeva Shoira Shukrullayevna

Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17973976>

Аннотатсия. Ushbu maqolada barqaror rivojlanish, energiya resurslaridan oqilona foydalanishning mohiyati o'rganildi, energiya samaradorligi va energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish afzalliklari ko'rib chiqildi, energiya samaradorligini oshirish yo'nalishlari tahlil qilindi. Ish so'nggida mavzuga doir xulosa va tavsiyalar shakllantirildi.

Калит со'злар: barqaror rivojlanish, ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, investitsiyalar, raqamli texnologiyalar.

Barqaror rivojlanish - bu resurslardan samarali foydalangan holda o'sishni rag'batlantirish strategiyasi. Bu atrof-muhit hamda insonlarning bevosita hamda uzoq muddatli farovonligini hisobga oladi. Barqaror rivojlanishning uchta ustuni bor:

- iqtisodiy - resurslardan samarali hamda mas'uliyatli foydalanish uzoq muddatli rentabellik hamda biznesning hayotiyligini keltirib chiqaradi;
- ekologik – chiqindilar hamda uglerod izlarini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish esa atrof-muhitga ifloslanish hamda global isish kabi salbiy ta'sirlarni bartaraf etishga yordam beradi;
- ijtimoiy - xavfsiz, farovon va sog'lom jamiyatlarni yaratishni qo'llab-quvvatlaydi.

Barqaror rivojlanish – shaxs hamda jamiyat hayotini tashkil etishning yangi modeli. Barqaror rivojlanishning zamonaviy konsepsiyasi atrof-muhitni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ijtimoiy hamda iqtisodiy muammolar bilan birga hal etishga chaqiradi, mahalliy, milliy, mintaqaviy hamda global boshqaruvni nazarda tutadi. Barqarorlik kontsepsiyasi olti mezonga asoslanadi: atrof-muhit hamda tabiiy resurslar, energiya almashinuvi, barqaror harakatchanlik, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy birdamlik hamda hamjihatlik, boshqaruv hamda fuqarolik [1].

Dunyo global isishni teskarisiga qaytarish, havo ifloslanishidan har yili o'limni bartaraf etish hamda xavfsiz energiya bilan ta'minlash uchun har bir mamlakat keng tarqalgan, ishonchli, nol emissiya energiya texnologiyalariga asoslangan energiya yo'l xaritasiga ega bo'lishi kerak. Ushbu yo'l xaritalari Parij kelishuvi talab qilganidan ancha tajovuzkor, ammo texnik va iqtisodiy jihatdan hali ham mumkin. Yechim barcha energiya tarmoqlarini (transport, isitish va sovtish, sanoat, qishloq hamda o'rmon xo'jaligi, baliqchilik) elektrlashtirish hamda barcha elektr energiyasini 100% shamol, suv va quyosh quvvati bilan ta'minlashdan iborat. Agar 2050 yilga kelib to'liq amalga oshirilsa, yo'l xaritalari dunyoga 1,5° C global isish va har yili millionlab havo ifloslanishi natijasidagi o'limning oldini olishga, 24,3 million aniq yangi uzoq muddatli, to'la vaqtli ish o'rinlarini yaratishga, jamiyat uchun energiya xarajatlarini kamaytirishga, energiyadan foydalanishni 42,5% ga kamaytirishga, elektr energiyasining uzilishini kamaytirishga hamda butun dunyo bo'ylab energiyadan foydalanishni oshirishga imkon beradi [2].

Zamonaviy jahon xo‘jaligi rivojlanishining asosiy tamoyillaridan biri — resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashdir. Bu jarayonda energiya samaradorligini oshirish global va milliy miqyosda strategik vazifaga aylangan. Jahon banki, BMT, Xalqaro energetika agentligi (IEA) kabi tashkilotlar energiya tejamkorligi barqaror rivojlanishning muhim mezonini ekanligini ta‘kidlaydi. Chunki iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida energiya sarfining kamayishi nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarining qisqarishiga, balki atrof-muhitga salbiy ta‘sirning kamayishiga, energiya xavfsizligining mustahkamlanishiga ham xizmat qiladi.

O‘zbekiston misolida ham energetika tizimini modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini ko‘paytirish, sanoat korxonalarida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, Respublikamiz Prezidenti qarorida ham “...iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish davlat siyosatining hozirgi bosqichdagi dolzarb yo‘nalishlaridan biri” ekanligi ta‘kidlab o‘tilgan [3]. Bu borada qabul qilingan Qonun orqali esa energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solib turiladi [4]. Shu nuqtayi nazardan, energiya samaradorligini oshirish yo‘nalishlarini ilmiy asosda o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Barqaror iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biri — energiya resurslaridan oqilona va samarali foydalanishdir. Energiya samaradorligini oshirish barqaror iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Energiya samaradorligini oshirish nafaqat iqtisodiy tejamkorlikni ta‘minlaydi, balki ekologik tozalik, raqobatbardoshlik va resurslardan barqaror foydalanish imkonini yaratadi. Energiya samaradorligini ta‘minlashda muqobil energiya manbalaridan foydalanishga o‘tish barqaror rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun juda muhimdir. Bunda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, neft mahsulotlariga qaramlikni kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya sohasida ish o‘rinlarini yaratish orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish ko‘zlanadi.

Energiya samaradorligi – bu ishlab chiqarish jarayonida yoki iste‘mol jarayonida mahsulot birligi uchun sarflanadigan energiya miqdorining kamayishi bilan ifodalanadi. Boshqacha aytganda, mavjud energiya resurslaridan kamroq sarf bilan ko‘proq iqtisodiy qiymat yaratish energiya samaradorligining asosiy mezonidir.

Energiyadan foydalanish darajasi iqtisodiy samaradorlikka to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish:

- ishlab chiqarish xarajatlarini 15–40% gacha kamaytiradi;
- korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi;
- davlatning energiya importiga bo‘lgan ehtiyojini qisqartiradi;
- tabiatga chiqariladigan zararli moddalarning kamayishini ta‘minlaydi.

Shu bois energiya samaradorligi — iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikni uyg‘unlashtiruvchi omil hisoblanadi.

Barqaror iqtisodiy rivojlanishda energiya samaradorligini oshirish yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni aytish mumkin:

1. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish:

- zamonaviy texnologiyalar (LED yoritish, yuqori samarali dvigatellar, issiqlik izolyatsiyasi) energiya iste‘molini 20–40% gacha kamaytiradi;

- raqamlashtirish, avtomatlashtirish va “aqli boshqaruv tizimlari” ishlab chiqarish jarayonida yo‘qotishlarni minimallashtiradi;

- sanoat korxonalarida energiya auditi o‘tkazish orqali ortiqcha sarf manbalari aniqlanib, bartaraf etiladi.

2. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish:

- quyosh, shamol, biogaz, gidro va geotermal energiya ulushini oshirish energiya xavfsizligini ta‘minlaydi;

- iqtisodiyotning energiya tarkibini diversifikatsiya qilish orqali uglerod izini kamaytirish mumkin;

- “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asoslangan loyihalar investitsiyalarni ko‘paytiradi.

3. Transport sohasida energiya samaradorligini oshirish:

- elektr, gibrid va vodorodli transport vositalaridan foydalanishni kengaytirish;

- jamoat transporti tizimini modernizatsiya qilish va yo‘lovchi tashish sifatini oshirish;

- “yashil logistika” tamoyillari asosida yuk tashish jarayonlarini optimallashtirish.

4. Uy-joy va xizmat ko‘rsatish sektorida energiya tejamkorlik:

- bino va inshootlarda issiqlikni tejovchi materiallar, ikki kamerali oynalar, issiqlik izolyatsiyasi;

- issiqlik ta‘minotida energiya tejamkor qozonxonalar, quyosh kollektorlari va qozonxona tizimlarini modernizatsiya qilish;

- aholini energiya tejamkor maishiy texnikadan foydalanishga rag‘batlantirish.

5. Sanoatda energiya iste‘molini optimallashtirish:

- energiya sarfi yuqori tarmoqlarni modernizatsiya qilish (kimyo, metallurgiya, sement, neft-gaz);

- chiqindi issiqlikni qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish;

- “yashil sertifikatlash” tizimlari orqali korxonalarni rag‘batlantirish.

6. Raqamli energiya boshqaruvi va monitoring:

- internet qurilmalari asosida energiya iste‘molini real vaqt rejimida nazorat qilish;

- “aqli shahar” tizimlarida energiya ta‘minoti tarmoqlarini optimallashtirish;

- big Data va sun‘iy intellekt yordamida energiya sarfini prognozlash va optimallashtirish.

7. Energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat siyosati:

- soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar orqali energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash;

- qonunchilikda energiya samaradorligi standartlarini joriy etish;

- barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq energiya tashabbuslarini kengaytirish.

8. Aholi va tadbirkorlik subyektlarining energiya madaniyatini oshirish:

- energiya tejash bo‘yicha keng qamrovli targ‘ibot va o‘quv dasturlari;

- kichik biznes va xonadonlarda energiya auditi xizmatlarini ommalashtirish;

- energiya iste‘moli bo‘yicha ochiq statistik ma‘lumotlar va shaffoflikni ta‘minlash.

Xulosa qilib aytganda, energiya samaradorligini oshirish — barqaror iqtisodiy rivojlanishning strategik yo‘nalishidir. Bu o‘z navbatida sanoat, transport, uy-joy kommunal xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish sohalari bo‘yicha izchil islohotlarni talab qiladi. Sanoatni modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini kengaytirish, transport va uy-joy sektorida energiya tejamkorlikni kuchaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish — bularning barchasi iqtisodiyotni resurslarga kam talabchan va ekologik barqaror tizimga

aylantiradi. Energiya tejamkorlikka investitsiya kiritish iqtisodiy o‘shishni ta’minlaydi, ekologik barqarorlikni oshiradi va global raqobatbardoshlikni mustahkamlaydi. Energiya samaradorligiga kiritilgan har bir investitsiya kelajakda iqtisodiy tejash, tabiiy resurslarni asrash va global ekologik muammolarni yumshatishga xizmat qiladi. Bu jarayon iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy samaralarni bir vaqtning o‘zida ta’minlaydi. Demak, energiya samaradorligini oshirish — nafaqat texnik jarayon, balki davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor strategik yo‘nalishi sifatida qaralishi lozim.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Bonnet J., Maissant P. Typology of sustainable development in Normandy: An appraisal at the intermunicipal level. //Center for Research in Economics and Management. 2019. № 5.
2. Jacobson, M.Z. 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for the 139 Nations of the World. Joule. Volume 1, Issue 1, 6 September 2017. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S25424351173>)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-avgustdagi “Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4422-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-avgustdagi “Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi O‘RQ-940-son Qonuni.